

Nadgradnja sistema za razpoznavanje slovenskega tekočega govora UMB Broadcast News

Andrej Žgank, Marko Kos, Bojan Kotnik, Mirjam Sepesy Maučec,
Tomaž Rotovnik, Zdravko Kačič

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, andrej.zgank@uni-mb.si

Povzetek

V članku bomo predstavili nadgradnjo razpoznavalnika slovenskega tekočega govora za domeno dnevnoinformativnih oddaj. Sistem UMB Broadcast News trenutno predstavlja najkompleksnejši razpoznavalnik slovenskega govora. Zasnovan je na slovenski govorni in tekstovni bazi BNSI Broadcast News. V novo verzijo sistema UMB BN smo vključili več novih, kompleksnih modulov. Glavne spremembe so bile izpeljane na področju akustične segmentacije, izločanja značilnik ter akustičnega modeliranja. Za vrednotenje sistema smo uporabili celoten testni nabor baze BNSI, ki vsebuje govorni signal v zelo različnih akustičnih okoljih (7 različnih f-razredov). Uporaba novih metod je uspešno izboljšala delovanje sistema za razpoznavanje slovenskega tekočega govora UMB BN.

Improved version of UMB Broadcast News Slovenian continuous speech recognition system

This paper presents the next version of a Slovenian continuous speech recognition system for the Broadcast News domain. The UMB Broadcast News system is currently the most complex Slovenian speech recognition system. It is built on Slovenian BNSI Broadcast News speech and text database. Several new, complex, modules were incorporated in the new UMB BN system. The major modifications were done in the area of acoustic segmentation, feature extraction and acoustic modeling. The system evaluation was performed using the complete BNSI database evaluation set, which contains spoken material in diverse acoustic conditions. The usage of new methods successfully improved the performance of the UMB BN Slovenian continuous speech recognition system.

1. Uvod

Kljub nenehnemu napredku na področju jezikovnih tehnologij predstavlja razpoznavanje tekočega govora zaradi svoje zelo velike kompleksnosti še vedno velik izziv. To še posebej velja za skupino močno pregibnih jezikov, med katere sodi tudi slovenski. Rezultati različnih raziskav kažejo, da uporaba metod, razvitih za zahodnoevropske jezike, ne zadostuje za doseganje dovolj visoke kvalitete.

Najkompleksnejši sistem za razpoznavanje slovenskega tekočega govora je trenutno UMB Broadcast News (BN), ki je namenjen avtomatskemu razpoznavanju govora v televizijskih dnevnoinformativnih oddajah. Osnovna zgradba sistema in prvi rezultati, doseženi na delu testnega nabora, ki je vključeval samo brani in spontani govor brez zvočnega ozadja, so bili predstavljeni v Žgank et al. (2006).

V članku¹ bomo predstavili nadgradnjo osnovne verzije sistema s kompleksnejšimi moduli ter podali prve rezultate, ki so bili doseženi na celotnem testnem naboru (vseh 7 f-razredov) slovenske govorne baze BNSI Broadcast News (Žgank et al., 2004). V postopek nadgradnje sistema smo vključili izboljšano avtomatsko segmentacijo govor/negovor, dva različna načina izločanja značilnik, podporo za različne tipe akustičnih modelov glede na modeliranje konteksta in osnovnih enot, podporo za modeliranje mašil v spontanem govoru, izboljšane jezikovne modele ter razpoznavalnik govora s 64.000 besedami v slovarju.

2. Jezikovni viri

Ena izmed glavnih ovir, ki vplivajo na učinkovitost razvoja različnih sistemov razpoznavanja govora, je obstoj

jezikovnih virov za ciljni jezik. Osnovni jezikovni viri, ki jih pri tem potrebujemo, so: govorna baza z ortografskimi transkripcijami za učenje akustičnih modelov, besedilni korpus za izdelavo jezikovnega modela ter slovar besed za razpoznavalnik govora.

2.1. Govorna baza BNSI Broadcast News

Za učenje akustičnih modelov sistema UMB BN uporabljamo govorni korpus slovenske baze BNSI Broadcast News (Žgank et al., 2004), ki obsega 36 ur transkribiranega govornega materiala iz obdobja 1999-2003. V korpus so vključene različne dnevnoinformativne oddaje RTV Slovenija (TV Dnevnik, Odmevi). Govorni posnetki so bili v celoti ročno segmentirani, označeni in transkribirani. Slovenska baza BNSI je dostopna pri evropski organizaciji ELRA/ELDA (ELRA, 2008).

Postopek priprave na učenje akustičnih modelov zahteva dodatno ročno delo za pripravo in uskladitev vseh vključenih jezikovnih virov, kolikor želimo doseči visoko kvaliteto razpoznavanja govora. V primerjavi z osnovno verzijo sistema UMB BN (Žgank et al., 2006) smo tako povečali učni korpus na 18 ur govornega materiala iz vseh f-razredov (Schwartz et al., 1997). Za vrednotenje vpeljanih metod smo tokrat uporabljali celoten testni nabor v skupni dolžini približno 3 ure govora, ki vsebuje posnetke v vseh različnih f-razredih. Za vrednotenje osnovne verzije sistema UMB BN smo namreč uporabljali samo posnetke iz razredov f-0 in f-1 (brani in spontani govor v studijskem okolju, brez zvočnega ozadja) (Žgank et al., 2006).

2.2. Besedilni korpusi

Pri učenju jezikovnih modelov so ključnega pomena uporabljeni besedilni korpusi, iz katerih se jezikovni model uči kontekstne odvisnosti med enotami modeliranja. Uporabili smo tri različne jezikovne vire: BNSI-Speech, BNSI-Text in Večer. BNSI-Speech

¹ Raziskovalno delo je bilo delno sofinancirano s strani ARRS po pogodbi št. J2-9742-0796-06 in pogodbi št. P2-0069.

vključuje transkripcije učnega govornega korpusa, BNSI-text je besedilni korpus baze BNSI in Večer korpus člankov časopisa Večer. Korpusi so si po strukturi zelo različni, zato smo jih uporabljali kot ločene jezikovne vire. Navedimo le nekaj bistvenih razlik. Prva dva vira predstavljata govorjeni jezik, zadnji pa pisni jezik. V korpusu govorjenega jezika označujemo izjave, v korpusih pisanega jezika pa povedi. Izjave so krajše in pogosto pomensko nezaključene, povedi v pisnem jeziku pa daljše in pomensko zaključene. V govoru zasledimo ponovitve, popravljanja, slovnična neujemanja in zelo svoboden besedni red. Teh pojavov v pisnem jeziku skorajda ne najdemo. Besedilni korpusi so tudi po obsegu zelo različni (Žgank et al., 2006), zato smo frekvence pojavljanja in sopojavljanja besed obravnavali ločeno po korpusih. Čeprav bi statistično najbolj zaupali korpusu Večer, ker je največji, sta za nas prva dva korpusa pomembnejša, ker je cilj razpoznavanje govorjenega jezika, in ne pisnega. Razen omenjenih treh korpusov sta bila v eksperimentih uporabljena še BNSI-Devel in BNSI-Eval. Po strukturi sta enaka korpusu BNSI-Speech in obsegata vsak po štiri oddaje. S pomočjo podatkov programske sheme RTV SLO smo zagotovili, da se korpusi po vsebini ne prekrivajo.

2.3. Slovar

Zadnji od potrebnih jezikovnih virov je slovar, ki mora v kar največji meri pokrivati testni nabor. V trenutni verziji sistema UMB BN uporabljamo slovar s 64.000 najpogostejšimi besedami, dobljenimi na osnovi statistike vključenih besedilnih korpusov. Kot poseben vnos v slovarju, ki je v jezikovnem modelu predstavljen le kot kontekst, smo uporabili različna mašila in onomatopeje (Žgank et al., 2008) ter številске vrednosti. Slovar zaenkrat še ne vsebuje različnih variant izgovorjav (narečne oblike) ter besed, ki niso bile izgovorjene do konca (redukcije).

3. Zasnova in opis sistema

Pri nadgradnji sistema UMB BN (Žgank et al., 2006) smo tudi v nadaljevanju uporabljali modularno zasnovo. Pri implementaciji metod smo praviloma upoštevali zahtevo po delovanju v »on-line« načinu. Predstavljena verzija sistema še vedno temelji na samo eni iteraciji razpoznavanja, saj trenutno v sistem še nismo implementirali segmentacije (Grašič et al., 2008) in adaptacije na govorca. V nadaljevanju poglavja bomo predstavili nove pristope, ki smo jih izvedli med zadnjo nadgradnjo sistema UMB BN.

3.1. Segmentacija govor/negovor

Za modeliranje GMM akustičnih razredov govor/negovor smo izbrali dvomodelni pristop. Za tega smo se odločili na osnovi preliminarne rezultate, ki so pokazali, da se za segmentacijo govor/negovor v bazi BNSI bolje obnese dvomodelni pristop kot večmodelni. Izkazalo se je, da je glavni razlog za to relativno majhna količina učnega materiala za negovor, kar posledično pomeni, da pride hitro do pretreniranosti modela, še posebej če je njegova kompleksnost večja (uporaba več Gaussovih porazdelitev na model). V našem primeru smo uporabili 512 Gaussovih porazdelitev.

Dvomodelni GMM govor/negovor pristop vsebuje le dva modela: enega za razred govor in enega za razred

negovor. Za učenje slednjega je bil uporabljen učni material iz različnih akustičnih razredov, kot so glasba, najavne špice, tišina, šum (npr. hrup prometa, govor v ozadju), navijanje, zvoki okolja itn. Za učenje govornega modela je bil uporabljen čisti govor in govor z ozadjem. V bazi BNSI je čisti govor moč najti v razredih f-0, f-1 in f-2 (čisti telefonski govor), govor z zvočnim ozadjem pa v razredih f-3 in f-4.

Rezultat segmentacije govor/negovor predstavljajo odseki različnih dolžin, nekateri dolgi tudi nekaj 100 sekund. Tako dolgi odseki lahko predstavljajo težavo za dekodirni proces, zato smo pred samim dekodiranjem govora uporabili še modul VAD za zaznavanje govornega signala. Z njim smo razrezali na manjše dele vse govorne segmente, daljše od 30 sekund.

3.2. MFCC in PLP značilke govornega signala

Govorne segmente, katerih začetne in končne meje smo določili s pomočjo akustične segmentacije vhodnega signala, pretvorimo v nizkodimenzionalno zaporedje značilk, ki služijo kot osnovni vhodni parametri algoritma za avtomatsko razpoznavanje govora. V naši raziskavi smo opravili primerjavo dveh najpogosteje uporabljenih postopkov izločanja značilk. To so Mel frekvenčni kepstralni koeficienti (MFCC) (Davis, 1980) in koeficienti perceptivnega linearnega napovedovanja (PLP) (Hermansky, 1990). Nekateri avtorji poročajo, da je s PLP parametrizacijo moč doseči enako ali celo višjo uspešnost razpoznavanja kot z MFCC parametri (Woodland, 2001), zato smo se odločili, da opravimo primerjavo obeh tipov parametrizacij še v okviru sistema razpoznavanja slovenskega govora UMB Broadcast News.

MFCC parametri so bili prvič predstavljeni v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Davis, 1980). Kljub temu pa je ta način parametrizacije govornega signala še vedno uporabljen v številnih komercialno najbolj uspešnih sistemih avtomatskega razpoznavanja govora. V postopku izločanja MFCC značilk najprej izvedemo oknjenje vhodnega govornega signala s Hannovim oknom. Sledi določitev spektra moči posameznega okna na osnovi kratkočasovne Fourierjeve transformacije. Dobljeni spekter moči nato filtriramo (utežimo) z banko 24 polovično prekrivajočih se filtrov trikotne oblike, katerih centralne frekvence so razporejene ekvidistančno glede na melodično (Mel) frekvenčno skalo. Z opisanim postopkom Mel filtriranja poskušamo tako aproksimirati princip kritičnih pasov in amplitudno-frekvenčni odziv človekovega slušnega sistema. Zatem izvedemo logaritemsko komprimiranje izhodov filtrskih bank. V zadnjem koraku sledi izvedba postopka diskretne kosinusne transformacije (DCT), s pomočjo katere izvedemo sočasno dekorelacijo in zmanjšanje dimenzije končnega vektorja statičnih značilk. Končni vektor statičnih značilk po MFCC postopku tako vsebuje 13 elementov, od tega je 12 MFCC koeficientov, trinajsti element pa je podatek o energiji signala v pripadajočem oknu analiziranega vhodnega govornega signala. Kasneje, tik pred izvedbo iskalnega algoritma v postopku avtomatskega razpoznavanja govora, določimo že opisanim statičnim parametrom še njihove odvode prvega in drugega reda. Končno tako v iskalnem algoritmu uporabimo 39 elementov v vektorju dinamičnih značilk.

Postopek PLP parametrizacije (Hermansky, 1990) je bil prvič predstavljen leta 1990, nekoliko kasneje pa je že

bil uspešno uporabljen v postopku razpoznavanja tekočega govora z velikim slovarjem besed za angleški jezik (Woodland, 2001).

V osnovi je postopek določanja PLP značilk kombinacija prej opisanega postopka izločanja MFCC značilk in linearnega napovedovanja. Podobno kot pri MFCC tudi pri PLP postopku izvedemo filtriranje spektra moči s pomočjo Mel filtrske banke. Zatem sledi postopek določitve korelacijskih koeficientov s pomočjo inverzne diskretne Fourierjeve transformacije izhodov filtrskih bank. V skladu z zakonitostjo frekvenčno-amplitudne odvisnosti zaznane jakosti govornega signala pri človeku izvedemo uteževanje predhodno dobljenih korelacijskih koeficientov, ki jih v naslednjem koraku uporabimo pri postopku določitve parametrov linearnega napovedovanja (avtoregresivno modeliranje). Statični vektor PLP značilk sestavlja 13 koeficientov, s čimer dosežemo neposredno primerljivost z MFCC načinom parametrizacije govornega signala. Tudi v tem primeru nadgradimo vektor statičnih PLP značilk s pripadajočimi odvodi prvega in drugega reda.

3.3. Akustično modeliranje

Akustični modeli, ki so vključeni v sistem razpoznavanja govora UMB BN, temeljijo na tristanjskih levo-desnih prikritih modelih Markova s kombinacijami zveznih Gaussovih porazdelitev verjetnosti. Prvotne akustične modele smo zasnovali na grafemski osnovni enoti (Žgank in Kačič, 2005/1), kar pomeni, da je bilo v osnovnem naboru 25 grafemov ter dva dodatna modela za tišino. Z uporabo grafemov smo se izognili dodatni napaki, ki bi jo v sistem vnesla grafemsko-fonemska pretvorba. Eno izmed vmesnih verzij sistema smo zasnovali tudi na fonemskih osnovnih enotah, kjer smo število fonemov spreminjali od 39 do 27, vendar preliminarni eksperimenti niso pokazali statistično pomembnega izboljšanja rezultatov, se je pa bistveno povečala kompleksnost sistema. Za učenje prikritih modelov Markova smo uporabili prosto dostopno orodje HTK (HTK, 2008).

V prvem koraku učenja smo tvorili kontekstno neodvisne akustične modele na osnovi inicializacije z globalnimi vrednostmi. V drugem koraku smo ponovili postopek učenja in pri tem inicializacijo izvedli na osnovi ločenih vrednosti za vsak posamezen model. V vsakem izmed vmesnih korakov smo izvedli postopek prisilne poravnave, s katerim smo izboljšali fonetične transkripcije učnega korpusa.

Tretji korak učenja akustičnih modelov je namenjen gradnji kontekstno odvisnih akustičnih modelov (trigrafemov). Uporabili smo dva različna načina gradnje kontekstno odvisnih akustičnih modelov: notranjebesedne in medbesedne akustične modele (Odell, 1995). Pri prvem načinu se grafemski kontekst upošteva samo znotraj posamezne besede, medtem ko se pri drugem načinu grafemski kontekst razteza tudi preko meje besede. Na takšen način se izboljša modeliranje efekta koartikulacije na besednih mejah, kar pride še posebej do izraza pri modeliranju tekočega govora. Slabost takšnega pristopa je izrazito povečana kompleksnost iskalnega prostora v razpoznavalniku govora.

Uporaba trigrafemskih akustičnih modelov drastično poveča število prostih parametrov, ki jih je potrebno oceniti. Zato smo uporabili postopek vezave stanj z

odločitvenim drevesom (Young et al., 1994). S pomočjo tega postopka vežemo stanja, ki so si akustično dovolj podobna med seboj, in tako združimo razpoložljiv učni material. Inicializacijo odločitvenih dreves smo izvedli s podatkovno tvorjenimi grafemskimi razredi (Žgank et al., 2005/2). Število Gaussovih porazdelitev verjetnosti na stanje v kontekstno odvisnih akustičnih modelih smo korakoma povečevali do 16.

3.4. Jezikovno modeliranje

Na osnovi besedilnih korpusov smo zgradili standardni bigramski model. V model smo vključili vse bigrame, tudi tiste, ki so se pojavili samo enkrat. Posledično je nastal relativno velik jezikovni model, ki vsebuje 7.37M bigramov. Jezikovni model je sestavljen iz treh komponent: prvo komponento smo zgradili na korpusu BNSI-Speech, drugo na korpusu BNSI-Text in tretjo na korpusu Večer. Interpolacijske koeficiente komponent smo določili tako, da smo minimizirali perpleksnost jezikovnega modela na BNSI-Devel. Interpolacijski koeficienti po komponentah so bili: 0.26, 0.29 in 0.45. Perpleksnost interpoliranega jezikovnega modela na BNSI-Eval je znašala 410, delež besed izven slovarja (OOV) pa 4.22 %.

3.5. Dekodirnik

Uporabili smo sinhroni iskalni algoritem, ki za zmanjšanje računske zahtevnosti vključuje Viterbijevo aproksimacijo. Za zmanjšanje iskalnega prostora smo sinhroni iskalni algoritem podprli s tehnikami, ki statično in dinamično zmanjšujejo število vozlišč v iskalnem prostoru in bistveno pripomorejo pri pohitritvi razpoznavanja. Uporabili smo sledeče pristope: drevesno oblika slovarja (statično zmanjšanje števila vozlišč iskalnega prostora), snopovno omejevanje (dinamično zmanjšanje aktivnih vozlišč), pogled naprej v jezikovnih modelih (dinamično zmanjšanje aktivnih vozlišč) in omejevanje števila aktivnih hipotez (dinamično zmanjšanje aktivnih vozlišč).

4. Rezultati

Za uspešno izvedbo testiranja je potrebno pripraviti referenčne transkripcije ter orodje za vrednotenje. V našem primeru smo uporabili prosto dostopno orodje Sclite (Sclite, 2008), ki je bilo razvito za potrebe vrednotenja HUB v domeni NIST. Orodje omogoča vrednotenje in časovno poravnavo rezultatov na nivoju besednih mej. Rezultate bomo podajali v odstotku razpoznanih besed ter v odstotku pravilno razpoznanih besed. V slednjem primeru upoštevamo poleg razpoznanih besed še vrinjene in izbrisane besed, ki poslabšajo skupni rezultat.

V prvem koraku vrednotenja smo izvedli primerjavo med notranjebesednimi in medbesednimi trigrafemi (tabela 1) z uporabo MFCC značilk.

Modeli	Št. stanj	Razpoznanih (%)	Pravilnih (%)
not.bes.	3868	65,6	63,1
med.bes.	4550	69,0	65,7

Tabela 1: Primerjava med notranjebesednimi in medbesednimi trigrafemskimi akustičnimi modeli.

Oba tipa akustičnih modelov v tem eksperimentu sta uporabljala MFCC značilke. Prva opazna razlika nastopi že pri številu stanj v akustičnem modelu po uporabi združevanja z odločitvenim drevesom. Kljub približno enakemu številu vseh možnih trigrafemov (~17k) imajo medbesedni akustični modeli za dobrih 17 % več stanj. Ta podatek kaže na večjo raznolikost akustičnih modelov. Z uporabo medbesednih akustičnih modelov smo povečali delež pravih besed s 63,1 % na 65,7 %. Do izboljšanja rezultatov je verjetno prišlo zaradi boljšega modeliranja koartikulacije na meji med besedami.

V drugem koraku smo primerjali oba postopka izločanja značilk ob uporabi medbesednih trigrafemskih akustičnih modelov. Rezultati so podani v tabeli 2.

Značilke	Št. stanj	Razpoznanih (%)	Pravih (%)	xRT
MFCC	4550	69,0	65,7	5,07
PLP	4719	69,6	66,0	4,33

Tabela 2: Primerjava izločanja značilk na osnovi MFCC in PLP.

Primerjava akustičnih modelov, naučenih z MFCC in PLP postopkom, je pokazala, da je število stanj po združevanju z odločitvenim drevesom podobno. Z uporabo PLP metode se je delno izboljšal delež pravih besed – s 65,7 % na 66,0 %. Do večje razlike pri rezultatih je prišlo pri hitrosti delovanja. Hitrost delovanja smo merili na računalniku s procesorjem Intel Core2 Quad 2,4 GHz in pri procesiranju vedno uporabljali samo eno jedro. Sistem s PLP značilkami je deloval za dobrih 17 % hitreje kot sistem z MFCC značilkami. Kljub podrobnejši analizi rezultatov in spremljanju delovanja sistema nismo mogli ugotoviti natančnega vzroka za takšno pohitritev.

V zadnjem koraku eksperimentov smo izvedli analizo vpliva nove avtomatske segmentacije govor/negovor na rezultate razpoznavanja govora. Primerjava je predstavljena v tabeli 3.

Segmentacija	Razpoznanih (%)	Pravih (%)	xRT
ročna	69,6	66,0	4,33
avtomatska VAD1	68,0	64,2	5,21
avtomatska VAD2	66,7	63,1	5,20

Tabela 3: Analiza vpliva avtomatske segmentacije govor/negovor na razpoznavanje govora.

Primerjali smo vpliv ročne in avtomatske segmentacije testnega nabora na rezultate razpoznavanja govora. Pri avtomatski segmentaciji govor/negovor smo govorne segmente dodatno razrezali na krajše odseke z uporabo modula VAD. Pri tem smo v primeru VAD1 tvorili nekoliko daljše odseke kot v primeru VAD2. Z uporabo avtomatske segmentacije se je delež pravih besed zmanjšal s 66,0 % na 64,2 % (VAD1) oziroma 63,1 % (VAD2). Poslabšanje rezultatov z uporabo avtomatske segmentacije je bilo pričakovano, saj takšen postopek vnaša v sistem dodatno napako. Do razlike med daljšimi (VAD1) in krajšimi (VAD2) odseki je verjetno prišlo zato, ker pride v primeru daljših odsekov bolj do izraza učinkovitost modeliranja z jezikovnim modelom.

5. Zaključek

V članku smo predstavili najnovejšo verzijo sistema za razpoznavanje tekočega govora UMB BN. Vpeljali smo različne nove pristope, ki omogočajo učinkovito delovanje sistema. Nekatere izmed analiz preliminarnih rezultatov so že pokazale, da se takšen sistem s samo eno iteracijo razpoznavanja govora bliža fazi »pretréniranosti«, kar pomeni, da bo v prihodnje potrebno v sistem vključiti dodatne iteracije, ki bodo podprle tudi adaptacijo na govorca.

6. Literatura

- Davis S. B. et al. (1980). Comparison of Parametric Representations for Monosyllabic Word Recognition in Continuously Spoken Sentences. *IEEE Trans. on Acoust., Speech, and Signal Proc.*, vol. 28, pp. 357–366.
- ELRA BNSI Catalog Reference : S0275: www.elra.info.
- Grašič, M., Kos, M., Žgank, A., Kačič, Z., (2008). Two Step Segmentation Method Using Bayesian Information Criterion and Adapted Gaussian Mixtures Models. *Proc. Interspeech 2008* (v tisku), Brisbane, Avstralija.
- Hermansky, H. (1990). Perceptual Linear Predictive Analysis of Speech. *J. Acoustic Soc. Americ*, v87, n4.
- HTK domača stran, <http://htk.eng.cam.ac.uk>.
- NIST *Scilite* domača stran (2008). <http://www.nist.gov/speech/tools/>
- Odell, J.J., (1995). *The Use of Context in Large Vocabulary Speech Recognition*. Doktorska disertacija, Univerza v Cambridgeu, Velika Britanija.
- Schwartz, R., Jin, H., Kubala, F., Matsoukas, S., (1997). Modeling those F-Conditions - or not. *Proc. DARPA Speech Recognition Workshop*, Chantilly, ZDA.
- Woodland, P. et al. (2001). CU-HTK March 2001 Hub5 System. *Proc. 2001 LVCSR Workshop*.
- Young, S., Odell, J., Woodland, P., (1994). Tree-based State Tying for High Accuracy Acoustic Modelling. *Proc. ARPA Human Language Technology Conference Plainsboro*.
- Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., Verdonik, D., Kitak, J., Vlaj, D., Hozjan, V., Kačič, Z., Horvat, B., (2004). Acquisition and annotation of Slovenian broadcast news database. *Fourth international conference on language resources and evaluation, LREC 2004*, Lizbona, Portugalska.
- Žgank, A., Kačič, Z., (2005/1). Primerjava treh tipov akustičnih osnovnih enot razpoznavalnika slovenskega govora. *Elektrotehniški vestnik*, 2005, Ljubljana, Slovenija.
- Žgank, A., Horvat, B., Kačič, Z., (2005/2). Data-driven generation of phonetic broad classes, based on phoneme confusion matrix similarity. *Speech Communication*, vol. 47, issue 3, 379–393, november 2005.
- Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., Kačič, Z., (2006). Osnovna zgradba razpoznavalnika slovenskega tekočega govora UMB Broadcast News. *Jezikovne tehnologije 2006*, Ljubljana, Slovenija.
- Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., (2008). Modeling Filled Pauses for Spontaneous Speech Recognition Applications. *Proc. Applications of Electrical Engineering* (v tisku), Trondheim, Norveška.